

Pengaruh Pupuk N dan Cekaman Kekeringan Terhadap Vegetasi Gulma Pertanaman Jagung (*Zea mays* L.) Lahan Kering di Pasaman

Salsa Putri Nabila (1910421006) - Laboratorium Fisiologi Tumbuhan,
Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas, Padang

Jagung (*Zea mays* L.) merupakan tanaman serelia yang tumbuh hampir diseluruh dunia dan tergolong spesies dengan variabilitas genetik yang besar dan dapat menghasilkan genotip baru yang beradaptasi terhadap berbagai karakteristik lingkungan (Purwono dan Hartono, 2008). Salah satu faktor pembatas dalam meningkatkan produksi jagung yang dibudidaya adalah gulma. Gulma adalah suatu tumbuhan lain yang tumbuh di lahan budidaya yang tidak diinginkan karena kehadirannya dapat merugikan tanaman lain (Moenandir, 1990). Jenis gulma yang didapatkan pada masing-masing lahan bervariasi, kelembaban tanah dan pH tanah juga berbeda. Kelembaban tanah pada lahan kering lebih rendah (rata-rata 3-4%) dengan pH lahan kering (pH = 5,24). Kelangsungan hidup gulma dipengaruhi faktor yaitu pH tanah, kelembaban tanah, aerasi dan lainnya (Solfiyeni, 2013). Tujuan penulisan artikel adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan artikel ilmiah. Kajian dalam artikel ini dilakukan dengan menggabungkan dua bidang literatur Fisiologi Tumbuhan dan Ekologi Tumbuhan, yang membahas pengaruh pupuk N dan cekaman kekeringan terhadap vegetasi gulma jagung (*Zea mays* L.) di lahan kering di Pasaman. Fisiologi Tumbuhan dan Ekologi Tumbuhan adalah dua bidang yang menarik untuk digabungkan dalam artikel ini. Ketersediaan air dalam tanah erat kaitannya dengan unsur hara dalam tanah. Kebutuhan unsur hara berupa nitrogen (N) dapat dipenuhi melalui pemupukan baik organik maupun anorganik, karena pemupukan merupakan salah satu teknologi yang memberikan seumbangan cukup besar dalam peningkatan produksi tanaman. Pupuk N merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan tanaman sehingga ketersediaannya didalam tanah sangat diperhatikan. Menurut Partorahardjo dan Makmur (1996) diantara unsur tanaman, unsur N merupakan hara yang diperlukan dalam jumlah besar dan sering menjadi faktor pembatas produksi. Nitrogen merupakan bagian dari klorofil yang memberikan warna hijau pada daun dan sangat diperlukan dalam fotosintesis serta berperan dalam proses fisiologi tanaman.

Gulma adalah semua tumbuhan selain tanaman budidaya, yang memberikan dampak negatif pada tanaman budidaya dan dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan produksi tanaman lainnya. Kehadiran gulma pada lahan pertanaman jagung dapat menurunkan hasil dan mutu biji. Penurunan hasil tergantung pada jenis gulma, kepadatannya, lama persaingan dan senyawa alelopati yang dikeluarkan oleh gulma. Kehadiran gulma pada pertanaman jagung menimbulkan masalah dan sangat merugikan bagi pertumbuhan tanaman jagung (Chairul, 2013). Kepadatan biji gulma pada sistem penanaman yang kontiniu

lebih tinggi dari sistem rotasi tanaman. Komposisi gulma juga lebih tinggi pada produksi tanaman dengan input rendah dan sistem pertanian organik dari pada sistem input tinggi. Perubahan dalam komposisi spesies gulma terjadi bila pengelolaan tanaman dan rotasi tanaman berubah (Koocheki *et al.*, 2009). Menurut Alberto dan Maniago (2003), gulma adalah tumbuhan yang dapat dengan mudah beradaptasi dan bertahan hidup pada lingkungan yang terganggu oleh manusia dan berubah karena aktivitas manusia. Frekuensi penyiangan gulma juga menyebabkan terjadinya pergeseran gulma.

Kekeringan merupakan faktor abiotik penting yang berhubungan dengan rendahnya ketersediaan air tanah, terhambatnya pertumbuhan tanaman dan restorasi ekologi pada daerah arid maupun semi arid (Liu *et al.*, 2012). Tanaman di luar daerah arid maupun semi arid juga mengalami defisit air pada siklus hidupnya (Chaves *et al.*, 2002). Berbagai penyebabnya termasuk perubahan signifikan intensitas dan frekuensi suhu bumi serta pola curah hujan, peningkatan suhu atau penurunan kelembaban yang cepat yang mengakibatkan kondisi defisit air yang parah pada tanaman (IPCC dalam Micco dan Aronne, 2012). Kondisi seperti ini memicu stres pada tanaman yang menyebabkan tekanan biologis (baik proses fisiologis maupun aktivitas fungsional) pada organisme hidup yang disebabkan faktor lingkungan. Respon pertama tanaman dalam menanggapi defisit air yang parah dengan cara menutup stomata (Mahajan dan Tuteja, 2005). Penutupan stomata menghambat fotosintesis yang menyangkut transpotasi air dalam tanaman dan menurunkan aliran karbondioksida pada daun (Nilsen dan Orcutt, 1996; Zlatev dan Lidon, 2012). Tanaman akan mengurangi penggunaan cadangan karbohidrat untuk mempertahankan proses metabolisme sehingga tanaman mengalami penurunan pertumbuhan dan semakin lama tanaman akan mengalami kematian (Mc Dowell *et al.*, dalam Liu *et al.*, 2012).

Ketersediaan unsur hara diberbagai tempat yang berbeda dan untuk menunjang pertumbuhan tanaman, diperlukan pemasukan unsur hara dari luar seperti pemberian pupuk (Suwirnen, 2018). Menurut Gusmaini dan Nurhayati (2007), pemupukan berperan penting dalam produksi biomassa tanaman. Menurut Sirait (2007), salah satu upaya untuk meningkatkan perkembangan pada pertumbuhan yaitu dengan pemberian pupuk nitrogen (N). Hal ini dikarenakan nitrogen biasanya memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan vegetatif dan reproduktif tanaman. Menurut Salisbury dan Ross (1995), cekaman biologis terhadap tanaman menyebabkan stres yang meningkatkan produksi metabolit sekunder, cekaman lingkungan dapat digunakan sebagai strategi untuk mengoptimalkan produksi senyawa tertentu pada tanaman. Pertumbuhan tanaman akan meningkat bila unsur hara yang diberikan dalam jumlah optimal dan apabila konsentrasi ditingkatkan maka tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Kenaikan unsur hara yang lebih lanjut dapat mengakibatkan pertumbuhan menurun.

Pemeliharaan tanaman jagung secara intensif tidak terlepas dari aspek pengendalian gulma, karena kehadiran gulma pada pertanaman jagung sebagai salah satu penyebab turunnya hasil dan mutu biji jagung. Penurunan hasil sangat

tergantung pada jenis gulma, tingkat kepadatan, waktu kompetisi, serta senyawa alelopati yang dikeluarkan oleh gulma. Akibat terjadi dari penurunan tersebut adalah kehilangan hasil yang melebihi kehilangan yang disebabkan oleh hama dan penyakit tanaman (Kastanja, 2012). Variasi pertumbuhan pada panjang akar dipengaruhi oleh faktor internal dari tanaman itu sendiri seperti kondisi umur tanaman (Zozy, 2018). Menurut Harjadi (1991), ketersediaan unsur hara berperan dalam sumber energi sehingga tingkat kecukupan hara mempengaruhi biomassa dari suatu tanama, sedangkan pemberian dosis kecil tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Daftar Pustaka

- Alberto, A.M.P., G.a.P. Maniago. 2003. Assesment of the diversity of weeds in lahar-affected agro ecosystem. In Proceeding in Nineteenth Asian Pasific Weed Science Society Conference. Manila, Philippines, 17-21 March 2003
- Chairul. 2013. *Analisis Vegetasi Gulma pada Pertanaman Jagung (Zea mays L.) di Lahan Kering dan Lahan Sawah di Kabupaten Pasaman*. Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas. Padang
- Chaves M M, Pereira JS, Maroco J, Rodriggues ML, Ricardo CPP, Osorio ML, Calvarho I, Faria T, & Pinheiro C. 2002. How plants cope with water stress in the field? Photosynthesis and growth. *Annals of Botany* 89(7), 907-916.
- Gusmaini dan Nurhayati H. 2007. *Potensi Pengembangan Budidaya Artemessia annua L. di Indonesia Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik*. Bogor.
- Harjadi, S. S. 1991. *Penghantar Agronomi*. Gramedia. Jakarta
- Kastanja, A.Y. 2012. *Identifikasi Jenis dan Dominansi Gulma Pada Pertanaman Padi Gogo*. (Studi Kasus di Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara). Balai Penyuluhan Pertanian. Halmahera Utara.
- Koocheki, A., N. Mehdi, A. Leila, G. Reza. 2009. Effect of cropping systems and crop rotations on weeds. *Agron. Sustain. Dev.* 29:401-408
- Liu X, Fan Y, Long J, Wei R, Kjelgren R, Gong C & Zhao J. 2012. Effects of soils water and nitrogen availability on photosynthesis and water use efficiency of Robinia pseudoacacia seedlings. *Journal of Environmental Sciences* 25(3), 585-595.
- Mahajan S & Tuteja N. 2005. Cold, salinity and drought stress: An overview. *Archives of biochemistry and biophysics* 444, 139-158.
- Micco VD & Aronne G. 2012. Morpho-anatomical traits for plant adaptation to drought. Dalam : *Plant Responses to Drought Stress from Morphological to Molecular Features*. Aroca R (Ed). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany. 37-61.
- Moenandir, J. 1990. *Persaingan Tanaman Budidaya Dengan Gulma*. Penerbit CV Rajawali. Jakarta

- Nilsen ET & Orcutt DM. 1996. The physiology of plants under stress: Abiotic Factors. U.S.: John Wiley and Sons.Inc. 279-357.
- Partorahardjo, S dan A. Makmur. 1996. *Peningkatan Produksi Padi Gogo*. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat Bogor
- Purwono dan Hatono, R. 2008. *Bertanam Jagung Unggul*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Salisbury, F. B dan C. W., Ross. 1995. Fisiologi Tumbuhan Jilid 3
- Sirait M. 2007. Penuntun Fitokimia Dalam Farmasi. Bandung: ITB Pr. Indonesia Medicinal Plant. Jakarta.
- Solfiyeni. 2013. *Analisis Vegetasi Gulma pada Pertanaman Jagung (Zea mays L.) di Lahan Kering dan Lahan Sawah di Kabupaten Pasaman*. Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas. Padang
- Suwirnen. 2018. *Pengaruh Pupuk N dan Cekaman Kekeringan terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Artemisinin Tanaman Artwmisia vulgaris L.* Jurnal Biologi Universitas Andalas.
- Zozy. 2018. *Pengaruh Pupuk N dan Cekaman Kekeringan terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Artemisinin Tanaman Artwmisia vulgaris L.* Jurnal Biologi Universitas Andalas.